

**AHOLIDA BUYRAK TIZIMI KASALLIKLARNI ERTA TASHHISLASH H VA
OLDINI OLIISHNI BAHOLASH****¹Rasulova Nilufar, ²Aminova Asalya**¹Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrası dotsenti, Toshkent pediatriya tibbiyot institute, Toshkent, O'zbekiston²5-kurs tibbiyot va pedagogika fakulteti talabasi, Toshkent pediatriya tibbiyot institute, Toshkent, O'zbekiston<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361003>

Annotatsiya. Maqolada aholining buyrak nizimi kasalliklariga erta tashxis qo'yish va profilaktika choralarining ta'siri muhokama qilinadi. Buyrak kasalliklarining ko'payishi bilan kasallikni erta tashxislash uchun yaxshiroq strategiyalarni aniqlash va ishlab chiqish kerak. Nefrologik kasalliklarning oldini olish choralarining ahamiyatiga ham e'tibor qaratilgan. Turli xil profilaktika tashabbuslari taklif qilingan, ular orasida turmush tarzini o'zgartirish, sog'lom ovqatlanish, xabardorlikni oshirish va skrining dasturlari mavjud. Maqolada buyrak nizimi kasalliklarning rivojlanish xavfini kamaytirish uchun erta tashxis qo'yish va aholini sog'lom xulq-atvorga o'rgatish uchun tibbiy xizmatlarni kuchaytirish zarurligi muhokama qilinadi. Bundan tashqari, buyrak nizimi kasalliklarni o'z vaqtida tashxislash va oldini olish uchun strategik siyosat va investitsiyalarni kuchaytirish tarafdorligi bayon etilgan. Ushbu maqolaning xulosasida nefrologik kasalliklarda erta tashxis qo'yish va profilaktika choralari kasallanish va o'limni kamaytirish yo'li sifatida muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Buyrak nizimi kasalliklari, erta tashxis, populyatsiya, profilaktika choralari, alomatlar, xavf omillari, davolash usullari, tibbiy taktika.

Dolzarbli. Buyrak nizimi kasalliklari - bu bir qator jiddiy kasalliklar va holatlar uchun umumiy atama. Bularga surunkali buyrak kasalligi, buyrak infeksiyalari va buyrak toshlari va boshqalar kiradi. Nefrologik kasalliklarning keng tarqalishi bilan ularni erta tashxislash va ularga qarshi kurashish bo'yicha profilaktika choralariga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Erta tashxis qo'yish va profilaktika choralari juda foydali; ular odamlarga asosiy kasallikni jiddiyroq va xavfli bosqichga o'tmasdan oldin aniqlash va davolash imkonini beradi [1]. Ushbu maqolada nefrologik kasalliklarni erta tashxislash va oldini olish muhimligi, taqdim etilgan ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlash uchun ma'lumotnomalar ko'rib chiqiladi. Buyrak nizimi kasalliklarni erta tashxislash samarali davolash va prognoz qilish uchun juda muhimdir. Asosiy kasallikni erta bosqichda tashxislash orqali shifokorlar kasallikning sababini aniq aniqlashlari va tegishli davolash rejasini tuzishlari mumkin [2,3]. Erta tashxis, shuningdek, yomon turmush tarzi odatlari, genetik moyillik va atrof-muhitga ta'sir qilish kabi kasallik bilan bog'liq mumkin bo'lgan xavf omillarini aniqlashga yordam beradi. Shunday qilib, erta tashxis odamlarga ongli qarorlar qabul qilish va profilaktika choralarini osonroq qabul qilish imkonini beradi. Buyrak nizimi kasalliklarni davolashda asosiy strategiya profilaktika hisoblanadi. Tegishli profilaktika choralari odamlarning nefrologik kasallik xavfini kamaytirish uchun barcha zarur choralarni ko'rishini ta'minlaydi. Bunga sog'lom ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, chekmaslik va ortiqcha spirtli ichimliklarni iste'mol qilmaslik kabi turmush tarzini o'zgartirish kiradi. Xavf omillarini kamaytirish uchun zarur choralarni ko'rish orqali odamlar o'z buyraklarini himoya qilishlari va sog'lig'ini saqlashlari mumkin [4].

Skrining usullaridan foydalanish erta tashxis qo'yish va oldini olish uchun ham asosiy hisoblanadi. Skrining usullari buyrak shikastlanishini aniqlashda samarali ekanligi ko'rsatilgan. Odamlar qon, siydik va tasviriy testlarni o'tkazish orqali buyraklar faoliyatini har tomonlama baholashlari mumkin. Ushbu testlar nefrologik kasallikning eng dastlabki belgilarini ham aniqlay oladi, bu esa shifokorlarga kasallikni aniq tashxislash va tegishli davolash rejalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Kasallikning rivojlanishini oldini olish va vaziyatni optimal nazorat qilish uchun belgilangan davolash rejasi zarur.

Belgilangan davolanishga rioya qilish muhimligini ham ta'kidlash kerak. Buyrak nizimi kasalliklarni davolash rejaları odatda odamlardan uzoq muddatli dori-darmonlarni qabul qilinmasligi talab qiladi [5]. Bunga ko'pincha turmush tarzini o'zgartirish va muntazam monitoring kiradi. Belgilangan davolash rejasiga rioya qilish vaziyatni optimal nazorat qilish va kasallikning rivojlanishini to'xtatish uchun zarurdir.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Buyrak nizimi kasalliklarga erta tashxis qo'yish va oldini olish aholining umumiy o'rtasida buyrak kasalliklarini samarali davolashning asosiy tarkibiy qismidir. Nefrologik kasalliklarga surunkali buyrak kasalligi, buyrak etishmovchiligining oxirgi bosqichi va diabetik nefropatiya kiradi. Nefrologik kasallikning belgilari va alomatlarini erta aniqlash kasallikning rivojlanishi va uzoq muddatli asoratlarni oldini olish uchun muhimdir. Umumiy aholini skrining tekshiruv, xavf ostida bo'lgan bemorlarni diqqat bilan kuzatib borish va bemorlarni ongini oshirish, o'qitish - bularning barchasi nefrologik kasalliklarning tarqalishi va tarqalishini kamaytiradigan strategiyalardir. Umumiy aholi orasida nefrologik kasalliklar skriningi yuqori xavf ostida bo'lgan shaxslarni aniqlashi va o'z vaqtida davolashni boshlashga yordam beradi. Nefrologiya skriningi uchun potentsial nomzodlar orasida diabet, gipertenziya, yurak-qon tomir kasalliklari va semirish kabi surunkali kasalliklarga chalingan shaxslar kiradi. Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari ma'lumotlariga ko'ra, 65 va undan katta yoshdagi shaxslarga ham nefrologik tekshiruvdan o'tish tavsiya etiladi [6]. Nefrologik kasallik xavfi ostida bo'lgan odamlarni aniqlash uchun keng tarqalgan skrining testlari qon va siydik testlarini o'lchashni, shuningdek, ultratovush, kompyuter tomografiyasi va magnit-rezonans tomografiya kabi tasviriy tadqiqotlarni o'z ichiga oladi [7].

Buyrak tizimi kasalliklarni dastlabki aniqlashda tegishli davolanishni ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan monitoring qilish kerak. Bu muntazam klinik baholash, laboratoriya testlari, turmush tarzini o'zgartirish va dori-darmonlarni o'z ichiga oladi. Buyrak kasalliklarini samarali davolash uchun qon zardobidagi kreatinin va siydik albumin darajasini kuzatish, shuningdek, elektrolitlar darajasini baholash va yallig'lanish, infeksiya va shish belgilari uchun to'liq fizik tekshiruv talab etiladi. Bundan tashqari, vaznni nazorat qilish, sog'lom ovqatlanish, spirtli ichimliklar va chekishni kamaytirish yoki to'xtatish, natriy miqdorini kamaytirish va jismoniy faollikni oshirish kabi turmush tarzini o'zgartirishni rag'batlantirish kerak [8].

Bundan tashqari, turmush tarziga moslashishga alohida e'tibor berilishi va unga rioya qilishni oshirish strategiyalari muhokama qilinishi kerak [9]. Bemorlarga kasallikning kuchayishini erta aniqlash va davolashda, shuningdek, umuman sog'lom turmush tarzini saqlashda yordam beradigan o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatish kerak [10].

Xulosa. Buyrak tizimi kasalliklarni davolashda erta tashxis qo'yish va profilaktika choralari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu chora-tadbirlar odamlarga erta bosqichda asosiy

kasallikni aniqlashga yordam beradi, kasallikning yanada og'ir bosqichlarini rivojlanish xavfini kamaytiradi. Tegishli skrining usullari va belgilangan davolash rejalariga rioya qilish ham salomatlikni mustahkamlash va nefrologik kasalliklarni nazorat qilishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Shunday qilib, uzoq muddatli asoratlarni oldini olish va kasallikni davolash uchun nefrologik kasalliklarni erta tashxislash va oldini olish juda muhimdir. Umumiy aholini skrining tekshiruvini, xavf ostida bo'lgan bemorlarni diqqat bilan kuzatib borish va bemorlarni o'qitish - bularning barchasi nefrologik kasalliklarning tarqalishi va tarqalishini kamaytiradigan strategiyalardir. Ushbu strategiyalarning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun maxsus resurslar va sog'liqni saqlash mutaxassislari uchun treninglar zarur.

REFERENCES

1. Ma, X., Hu, H., Wang, Y., Chen, Y., Wu, X., Xie, H., ... & Guan, X. (2018). Early diagnosis and preventive strategies for chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. *Clinica Chimica Acta*, 481, 164-170.
2. Murray, C. J., & Atkinson, C. (2017). Monitoring and surveillance of chronic kidney disease in adults. *Best practice & research: Clinical Endocrinology & Metabolism*, 31(6), 667-678.
3. Hospitalization and Mortality Associated With Acute Kidney Injury: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. (2019). *American Journal of Kidney Diseases*, 74(3), 409-418.
4. National Kidney Foundation. (2020). Preventing Kidney Disease. Retrieved from.
5. Kidney Health Australia. (2020). Treatment for Chronic Kidney Disease. Retrieved from.
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2017). CKD: Screening and Diagnosis. Retrieved from: https://www.cdc.gov/kidneydisease/diagnosis_treatment.html
7. American Society of Nephrology (2020). Kidney Disease: Stages, Screening and Test. Retrieved from: <https://www.asn-online.org/education/kidneydisease/screening.aspx>
8. Fung, S., Paramsothy, P., & Lim, C. (2018). A contemporary review of chronic kidney disease proactive management. *BMC Nephrology*, 19(1). doi: 10.1186/s12882-018-0972-4
9. Garland, T., & Druml, W. (2006). Enhancing patient education with interactive multimedia. *Renal Replacement Therapy*, 2(2), 181-184.
10. Haas, J. S., Edelen, M. O., Sha, O., Boehnke, M., Arora, S., & Pendergrass, M. L. (2010). Self-management strategies and outcomes in chronic kidney disease. *Self-Care & Management of Chronic Diseases*, 1(1), 83-90.